

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

YELKA SUYAGI PROKSIMAL QISMI SINISHLARIDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA VA JARROHLIK DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASH MEZONLARI

Sariqov Islombek Zo‘xridinovich

RSHTYOIM Farg‘ona filiali Travmatologiya bo‘limi mudiri,

Central Asian Medical University o‘qituvchisi,

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti

Harbiy tibbiyot instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada yelka suyagi proksimal qismi sinishlarini tashxislash va jarrohlik usuli bilan davolash taktikasini tanlashning zamonaviy mezonlari ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Mazkur sinishlarda klinik qaror faqat fragmentlar soni yoki siljish darajasiga tayanmasdan, travma energiyasi, Neer va AO/OTA tasniflari, katta va kichik do‘mboqchalar holati, medial tayanch hamda kalcar sohasi butunligi, metafizar komminutsiya, humeral boshning qon ta‘minoti, suyak sifati va bemorning funksional ehtiyojlarini birgalikda baholash asosida qabul qilinishi kerak. Standart rentgenografiya birlamchi diagnostika usuli bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, murakkab va ko‘p fragmentli sinishlarda kompyuter tomografiyasi hamda 3D rekonstruksiya sinish morfologiyasi, bo‘g‘im yuzasi va tuberkullar siljishini aniqroq ko‘rsatadi. Maqolada konservativ davolash, bloklovchi plastina bilan osteosintez, intramedullyar fiksatsiya, kam invaziv plastinalash, suyak plastikasi, sement augmentatsiyasi, gemiartroplastika va reversiv yelka endoprotezlash usullarining afzalliklari hamda cheklavlari qiyosiy baholandi. Tahlil natijalari davolash natijalarini yaxshilashda anatomik repozitsiya bilan birga medial ustunni tiklash, kalcar vintlarini to‘g‘ri joylashtirish, rotator manjeta boylamlarini fiksatsiyaga jalb etish, suyak sifatini hisobga olish va erta bosqichli rehabilitatsiya muhim ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yelka suyagi proksimal qismi, proksimal humerus sinishi, Neer tasnifi, AO/OTA tasnifi, kompyuter tomografiyasi, 3D rekonstruksiya, medial tayanch, kalcar, bloklovchi plastina, intramedullyar osteosintez, reversiv endoprotezlash.

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Сариков Исламбек Зоҳриддинович

Заведующий отделением травматологии Ферганского филиала РШТЙОИМ,

Преподаватель Центральноазиатского медицинского университета,

Независимый исследователь Военно-медицинского института Республики

Узбекистан

Университет военной безопасности и обороны

Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассмотрены современные критерии диагностики и выбора хирургической тактики при переломах проксимального отдела плечевой кости. Клиническое решение должно основываться не только на числе фрагментов и степени смещения, но и на механизме травмы, классификациях Neer и AO/OTA, положении большого и малого бугорков, состоянии медиальной опоры и калькара, наличии метафизарной коммутации, риске нарушения кровоснабжения головки плечевой кости, качестве костной ткани и функциональных потребностях пациента. Стандартная рентгенография остается методом первичной диагностики, однако при сложных и многооскольчатых переломах компьютерная томография с 3D-реконструкцией повышает точность оценки морфологии повреждения и предоперационного планирования. Сопоставлены консервативное лечение, остеосинтез блокируемой пластиной,

интрамедуллярная фиксация, малоинвазивное пластинчатое остеосинтезирование, костная пластика, цементная аугментация, гемиартропластика и реверсивное эндопротезирование. Подчеркивается значение восстановления медиальной колонны, корректного расположения калькарных винтов, дополнительной шовной фиксации ротаторной манжеты и этапной реабилитации.

Ключевые слова: проксимальный отдел плечевой кости, перелом, классификация Neer, АО/ОТА, компьютерная томография, 3D-реконструкция, медиальная опора, калькар, блокируемая пластина, интрамедуллярный остеосинтез, реверсивное эндопротезирование.

MODERN DIAGNOSTIC CRITERIA AND SELECTION OF SURGICAL TREATMENT STRATEGY FOR PROXIMAL HUMERUS FRACTURES

Sarikov Islambek Zokhriddinovich

Head of the Department of Traumatology, Fergana Branch of the RSHTYOIM,

Teacher of the Central Asian Medical University,

Independent researcher of the Military Medical Institute of the Republic of

Uzbekistan

Military Security and Defense University

Abstract. This article reviews current criteria for diagnosis and selection of surgical treatment strategy in proximal humerus fractures. Treatment decisions should not rely solely on fragment number or displacement, but should integrate injury mechanism, Neer and AO/OTA classifications, greater and lesser tuberosity position, medial support and calcar integrity, metaphyseal comminution, vascular risk to the humeral head, bone quality, and patient-specific functional demands. Standard radiography remains the primary imaging method; however, computed tomography with three-dimensional reconstruction improves assessment of complex fracture

morphology and preoperative planning. Nonoperative management, locking-plate osteosynthesis, intramedullary fixation, minimally invasive plating, graft or cement augmentation, hemiarthroplasty, and reverse shoulder arthroplasty are comparatively discussed. Restoration of the medial column, accurate calcar screw positioning, rotator-cuff suture augmentation, preservation of soft tissues, and staged rehabilitation are identified as key factors for reducing fixation failure and improving functional outcomes.

Keywords: proximal humerus, fracture, Neer classification, AO/OTA, computed tomography, 3D reconstruction, medial support, calcar, locking plate, intramedullary fixation, reverse shoulder arthroplasty.

Kirish. Yelka suyagi proksimal qismi sinishlari kattalarda uchraydigan sinishlarning taxminan 4–10 foizini tashkil etib, keksalarda son suyagi bo‘yni va distal bilak sinishlaridan keyingi keng tarqalgan osteoporotik shikastlanishlardan biri hisoblanadi [1; 2]. Katta yoshdagi bemorlarda asosiy mexanizm tik turgan holatdan yiqilish bilan bog‘liq past energiyali travma bo‘lsa, yosh va jismonan faol shaxslarda yo‘l-transport hodisalari, sport jarohatlari, balandlikdan yiqilish hamda ishlab chiqarish shikastlanishlari ustunlik qiladi. Travma mexanizmidagi mazkur farq sinish morfologiyasi, yumshoq to‘qimalar zararlanishi, davolash usuli va funksional tiklanish talablarini ham o‘zgartiradi.

Yelka bo‘g‘imi yuqori harakatchanligi va murakkab mushak-pay muvozanati bilan ajralib turadi. Proksimal humerus sohasi anatomik bo‘yin, jarrohlik bo‘yin, katta va kichik do‘mboqchalar, humeral bosh hamda metafizar segmentdan tashkil topgan bo‘lib, har bir qism rotator manjeta mushaklari va bo‘g‘im biomekanikasi bilan uzviy bog‘langan. Fragmentlarning siljishi faqat suyak butunligining buzilishi emas, balki rotator manjeta kuch vektorlari, medial ustun barqarorligi, humeral bosh qon ta‘minoti va glenohumeral kongruentlikning izdan chiqishi sifatida baholanishi kerak [3; 4].

Muammoning murakkabligi shundaki, bir xil tasnif guruhiga kiritilgan sinishlar turli suyak sifati, medial tayanch holati, metafizar komminutsiya va funksional talablar bilan kechishi mumkin. Shu sababli davolash taktikasi faqat rentgenogrammadagi fragmentlar soniga asoslanganda natijalar bir xil bo'lmaydi. Zamonaviy yondashuv sinish morfologiyasini ko'p omilli baholash, operatsiyadan oldingi rejalashtirish va bemorga mos fiksatsiya usulini tanlashni talab etadi [5; 6].

Bloklovchi plastinalar, anatomik intramedullyar mixlar, kam invaziv osteosintez, fibulyar strut-allograft, sement augmentatsiyasi va reversiv yelka endoprotezlash texnologiyalari davolash imkoniyatlarini kengaytirdi. Shunga qaramay, vapye kollapsi, vintlarning bo'g'im ichiga chiqishi, ikkilamchi siljish, implant nostabiliteti, avaskulyar nekroz, kontraktura va takror operatsiyalar xavfi saqlanib qolmoqda [7–9]. Mazkur holat diagnostik va biomekanik mezonlarni jarrohlik usuli bilan bog'liq holda tahlil qilish zaruratini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi. Yelka suyagi proksimal qismi sinishlarida zamonaviy diagnostika imkoniyatlari, tasniflash tizimlari, sinish barqarorligini belgilovchi morfologik va biomekanik omillar hamda jarrohlik davolash usulini tanlash mezonlarini ilmiy adabiyotlar asosida qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola yelka suyagi proksimal qismi sinishlarining klinik-anatomik xususiyatlari, tasniflari, tasviriy diagnostikasi, konservativ va jarrohlik davolash usullariga bag'ishlangan ilmiy nashrlarni qiyosiy tahlil qilish asosida tayyorlandi. Tahlilda klinik tadqiqotlar, randomizatsiyalangan sinovlar, sistematik sharhlar, meta-tahlillar va amaliy tavsiyalar o'rganildi. Manbalarni tanlashda sinish morfologiyasi, Neer va AO/OTA tasniflari, kompyuter tomografiyasi va 3D rekonstruksiya, medial tayanch, kalcar sohasi, osteoporotik suyakda fiksatsiya, plastinali va intramedullyar osteosintez, endoprotezlash hamda rehabilitatsiya masalalariga bevosita aloqadorlik asosiy mezon sifatida olindi. Davolash usullari anatomik repozitsiya, biomekanik barqarorlik, yumshoq to'qimalarni saqlash,

asoratlar xavfi, reabilitatsiya imkoniyati va funksional natijalar nuqtayi nazaridan baholandi.

Adabiyotlar tahlili. Proksimal humerus sinishlari bo'yicha klassik qarashlarning shakllanishida Codman tomonidan tavsiflangan to'rt anatomik segment va Neer tasnifi muhim o'rin tutadi. Neer tizimi humeral bosh, katta do'mboqcha, kichik do'mboqcha va diafiz segmentlarini ajratadi hamda fragmentning 1 sm dan ortiq siljishi yoki 45° dan ortiq burchak deformatsiyasini alohida qism sifatida baholaydi [3]. Ushbu tizim davolash strategiyasini tushuntirish uchun qulay bo'lsa-da, kuzatuvchilararo moslik cheklangan va murakkab uch o'lchamli sinish geometriyasini har doim to'liq aks ettirmaydi.

AO/OTA tasnifi sinishlarni ekstraartikulyar unifokal, ekstraartikulyar bifokal va artikulyar guruhlariga ajratadi. U morfologik og'irlikni tizimli ifodalaydi, biroq klinik amaliyotda ko'p fragmentli sinishlarni bir xil talqin qilish muammosi saqlanadi. Zamonaviy tadqiqotlar standart tasniflarni KT va 3D tasvirlar bilan to'ldirish, sinish xaritasi, tuberkullar uzluksizligi, bosh-diafiz munosabati va medial metafizar uzayish kabi belgilarni baholashni taklif qilmoqda [10; 11].

Hertel va hammualliflar humeral bosh ishemiyasi xavfini belgilashda dorsomedial metafizar uzayish uzunligi, medial sharnirning buzilishi va anatomik bo'yin sinishini muhim prognostik mezonlar sifatida ko'rsatgan [4]. Bu belgilar avaskulyar nekrozni mutlaq bashorat qilmasa-da, murakkab sinishlarda osteosintez yoki endoprotezlash o'rtasidagi tanlovga ta'sir ko'rsatadi. 3D KT asosidagi yangi tadqiqotlarda metafizar uzayish yuzasi, tuberkullar sinish chiziqlari va humeral bosh segmentining fazoviy holati prognostik qiymatga ega ekani qayd etilmoqda [11; 12].

Konservativ va jarrohlik davolashni taqqoslagan PROFHER randomizatsiyalangan tadqiqoti va keyingi meta-tahlillar ko'plab siljigan proksimal humerus sinishlarida uzoq muddatli bemor tomonidan baholanadigan natijalar bo'yicha operatsiyaning aniq ustunligi har doim ham kuzatilmasligini ko'rsatdi [13; 14]. Biroq ushbu natijalarni yosh, yuqori funksional talabga ega bemorlar, sinish-

chiqishlar, ochiq sinishlar, tomir-nerv shikastlanishlari yoki rekonstruksiya qilinadigan murakkab artikulyar sinishlarga to‘liq tatbiq etish mumkin emas.

Plastinali osteosintezda medial ustun va kalcar tayanchining tiklanishi fiksatsiya barqarorligining asosiy omillaridan biri sifatida tan olingan. Gardner va hammualliflar medial tayanch mavjud bo‘lganda ikkilamchi varus siljishi va vintlarning bo‘g‘im ichiga chiqish xavfi kamayishini ko‘rsatgan [15]. Keyingi biomekanik va klinik tadqiqotlar kalcar vintlarini subxondral sohaga yaqin, medial korteksga yo‘naltirilgan holda joylashtirish, tuberkullarni rotator manjeta choklari bilan plastinaga biriktirish va metafizar bo‘shliqni graft bilan to‘ldirish konstruksiya chidamliligini oshirishini tasdiqladi [16–18].

Keksalarda murakkab uch va to‘rt fragmentli sinishlar uchun reversiv yelka artroplastikasi kengroq qo‘llanmoqda. DelPhi randomizatsiyalangan tadqiqotida ayrim kompleks AO/OTA B2 va C2 sinishlarda reversiv artroplastika ikki yillik kuzatuvda plastinali osteosintezga nisbatan yuqoriroq Constant ko‘rsatkichlarini bergan [19]. Shu bilan birga, endoprotezlash tanlovi bemorning yoshi, hayot davomiyligi, glenoid holati, deltasimon mushak va axillar nerv funksiyasi, infeksiya xavfi hamda revizion jarrohlik ehtimoli bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi.

Reabilitatsiya bo‘yicha tadqiqotlar yagona universal protokol yo‘qligini ko‘rsatadi. Harakatni boshlash va yuklamani oshirish muddati sinish barqarorligi, fiksatsiya turi, tuberkullar holati va yumshoq to‘qimalarning tiklanishiga bog‘liq. Uzoq immobilizatsiya kontraktura va mushak atrofiyasini kuchaytiradi, haddan tashqari erta aktiv yuklama esa ikkilamchi siljish yoki fiksatsiya yetishmovchiligini chaqirishi mumkin [20].

Klinik-anatomik va biomekanik mezonlar. Yelka suyagi proksimal qismidagi sinishlarning funksional oqibati fragmentlar siljishini yuzaga keltiruvchi mushak kuchlari bilan bog‘liq. Supraspinatus, infraspinatus va teres minor katta do‘mboqchani yuqoriga va orqaga, subscapularis esa kichik do‘mboqchani medial tomonga tortadi. Pectoralis major diafizni medial va oldinga siljitadi. Shu sababli

katta do‘mboqcha siljishi rotator manjeta biomekanikasini buzadi, subakromial impingement va tashqi rotatsiya zaifligiga olib keladi.

Medial kortikal ustun humeral boshning varusga cho‘kishini cheklaydi. Medial komminutsiya, kalcar fragmentining yo‘qolishi yoki bosh-diafiz o‘rtasidagi kortikal kontakt tiklanmasligi bloklovchi plastinaning yukni yakka o‘zi ko‘tarishiga sabab bo‘ladi. Bunday konstruksiyada siklik yuklanish vintlarning kesib chiqishi, plastina deformatsiyasi va ikkilamchi siljish xavfini oshiradi. Anatomik yoki qisman anatomik medial kontakt, medial tayanch vintlari, strut-graft yoki sement bilan augmentatsiya mexanik yukni qayta taqsimlashga xizmat qiladi [15–18].

Humeral bosh qon ta‘minoti old va orqa humeral aylana arteriyalar tarmoqlari, metafizar va periostal anastomozlar orqali amalga oshadi. Anatomik bo‘yin sinishi, medial sharnir uzilishi, bosh segmentining katta siljishi va qisqa dorsomedial metafizar uzayish ishemik asorat xavfini oshiradi. Operatsiya vaqtida yumshoq to‘qimalarni ortiqcha ajratish va fragmentlarni devaskulyarizatsiya qilish bu xavfni yanada kuchaytiradi.

Suyak sifati implant tanlash va vintlarning ushlanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Osteoporotik trabekulyar suyakda yuqori zichlikdagi subxondral zonalardan foydalanish, vintlarni optimal uzunlikda joylashtirish va bosh kollapsi ehtimolini hisobga olish zarur. Mahalliy suyak sifati rentgenografik kortikal qalinlik, KT zichligi, densitometriya va intraoperatsion sezgi orqali baholanadi; biror ko‘rsatkich yakka holda yetarli emas.

Tasviriy diagnostika va operatsiyadan oldingi rejalashtirish. Birlamchi rentgenologik tekshiruv old-orqa, skapulyar Y va aksillyar proyeksiyalarni o‘z ichiga olishi kerak. Travmatik og‘riq sababli aksillyar tasvirni olish qiyin bo‘lsa, Velpeau yoki modifikatsiyalangan aksillyar proyeksiya qo‘llanadi. Rentgenografiya sinish mavjudligi, asosiy siljish, glenohumeral chiqish va tuberkullar holati haqida dastlabki ma‘lumot beradi.

Kompyuter tomografiyasi ko‘p fragmentli sinishlar, bosh-split shikastlanishlari, anatomik bo‘yin sinishlari, tuberkullar murakkab siljishi va bo‘g‘im yuzasi ishtirokida muhim. Yupqa kesimli KT va 3D rekonstruksiya fragmentlarning fazoviy munosabatini, medial kalcar komminutsiyasini, bosh-diafiz burchagini va implant yo‘nalishini oldindan baholash imkonini beradi. 3D tasvirlash tasniflash mosligini mutlaq hal qilmasa-da, murakkab sinishlarda jarrohlik rejasini aniqlashtiradi [10–12].

MRT o‘tkir sinishning har bir holatida talab qilinmaydi. U rentgenologik jihatdan yashirin sinish, rotator manjeta uzilishi, labrum yoki kapsula shikastlanishi, kechki avaskulyar nekrozga shubha tug‘ilganda qo‘llanadi. Tomir shikastlanishi ehtimolida KT-angiografiya, periferik puls saqlanganiga qaramay, qo‘lning sovuqligi, gematoma, distal perfuziya o‘zgarishi yoki humeral boshning keskin medial siljishi mavjud bo‘lsa ko‘rib chiqiladi [21].

Operatsiyadan oldingi rejalashtirishda sinish tasnifidan tashqari bosh-diafiz burchagi, medial tayanch, tuberkullar siljishi, bo‘g‘im yuzasi, suyak defekti, humeral boshning hayotchanligi, implant joylashuvi va ehtimoliy zaxira usuli belgilanadi. Jarroh osteosintez rejalashtirilgan holatda ham qayta tiklash imkoni bo‘lmasa endoprotezlashga o‘tish shartlarini oldindan aniqlashi kerak.

Davolash taktikasini tanlash. Konservativ davolash siljimagan yoki kam siljigan, barqaror sinishlarda, jarrohlik xavfi yuqori bemorlarda hamda funksional talabi past ayrim keksalarda asosiy usul bo‘lib qoladi. Qisqa muddatli immobilizatsiya, og‘riqni nazorat qilish va nazorat rentgenografiyasidan keyin bosqichli harakat mashqlari tavsiya etiladi. Davolashning muvaffaqiyati sinishning ikkilamchi siljishga moyilligi, bemorning hamkorligi va reabilitatsiya imkoniyatiga bog‘liq.

Ochiq repozitsiya va bloklovchi plastina bilan osteosintez yosh bemorlar, rekonstruksiya qilinadigan siljigan ikki, uch va ayrim to‘rt fragmentli sinishlar, tuberkullar sezilarli siljishi hamda bosh-diafiz munosabatini tiklash mumkin bo‘lgan

holatlarda qo‘llanadi. Deltopektoral yondashuv keng vizualizatsiya beradi; deltoid-split yondashuv kam invaziv bo‘lishi mumkin, biroq axillar nervni himoya qilish talab etiladi.

Intramedulliyar mixlar asosan jarrohlik bo‘yining ikki fragmentli va ayrim uch fragmentli sinishlarida, diafizar davomiylik mavjud bo‘lganda qo‘llanadi. Markaziy joylashuv mexanik jihatdan qulay, yumshoq to‘qima ajratilishi kamroq bo‘lishi mumkin. Biroq kirish nuqtasi, rotator manjeta shikastlanishi, proksimal vintlar konfiguratsiyasi va tuberkullar nazorati natijaga ta’sir qiladi.

Minimal invaziv plastinali osteosintez periostal qon ta’minotini saqlash va yumshoq to‘qima travmasini kamaytirishga qaratilgan. Usul aniq yopiq yoki kichik kesmali repozitsiya, fluoroskopik nazorat va axillar nerv topografiyasini bilishni talab qiladi. Murakkab artikulyar sinishlarda cheklangan ko‘rish anatomik repozitsiyani qiyinlashtirishi mumkin.

Fibulyar strut-allograft, autograft, cancellous graft va sement augmentatsiyasi medial defekt, osteoporotik suyak va metafizar bo‘shliq mavjud holatlarda yordamchi usul sifatida qo‘llanadi. Augmentatsiya asosiy repozitsiya va medial tayanchni almashtirmaydi, balki to‘g‘ri o‘rnatilgan konstruksiyani mustahkamlaydi [17; 22].

Gemiartroplastika humeral bosh qayta tiklab bo‘lmaydigan, ammo rotator manjeta va tuberkullarni anatomik tiklash imkoni saqlangan ayrim yoshroq bemorlarda ko‘rib chiqiladi. Natija tuberkullar bitishi va rotator manjeta funksiyasiga kuchli bog‘liq. Keksalarda bu omillarning prognozi noaniq bo‘lgani sababli reversiv artroplastika ko‘proq tanlanmoqda.

Reversiv yelka artroplastikasi 65 yoshdan katta, uch yoki to‘rt fragmentli, bosh-split, artikulyar yuzasi buzilgan, osteoporotik va osteosintez muvaffaqiyatsizligi xavfi yuqori sinishlarda asosli bo‘lishi mumkin. Deltasimon mushak va axillar nerv funksiyasi saqlanishi zarur. Usul tuberkullar holatiga gemiartroplastikaga qaraganda kamroq qaram bo‘lsa-da, tuberkullar bitishi tashqi rotatsiya va umumiy funksiyani yaxshilaydi [19; 23].

Yelka suyagi proksimal qismi sinishlarida davolash usullarining qiyosiy tavsifi

Usul	Asosiy ko'rsatmalar	Afzalliklari	Cheklovlari va xavflari
Konservativ davolash	Siljimagan yoki kam siljigan barqaror sinishlar; yuqori operatsion xavf	Jarrohlik asoratlari yo'q, iqtisodiy va kam travmatik	Ikkilamchi siljish, malunion, rigidlik; nazorat va reabilitatsiyaga bog'liq
Bloklovchi plastina	Rekonstruksiya qilinadigan siljigan 2–4 fragmentli sinishlar	Fragmentlar va tuberkullarni nazorat qilish, burchak barqarorligi	Varus kollaps, screw cut-out, AVN, impingement, revizion operatsiya
Intramedullyar mix	Jarrohlik bo'yinining 2 va ayrim 3 fragmentli sinishlari	Markaziy yuklanish, kamroq yumshoq to'qima ajratilishi	Rotator manjeta shikasti, kirish nuqtasi xatosi, tuberkul nazoratining cheklanishi
Kam invaziv plastinalash	Mos sinish morfologiyasida yumshoq to'qimani saqlash zarurati	Periostal qon ta'minotini saqlash, kichik kesmalar	Texnik murakkablik, fluoroskopiya, axillar nerv xavfi
Graft/sement augmentatsiyasi	Medial defekt, osteoporoz, metafizar bo'shliq	Konstruksiya chidamliligini oshiradi, bo'shliqni	Qo'shimcha xarajat, graft asoratlari; noto'g'ri

		to'ldiradi	repozitsiyani kompensatsiya qilmaydi
Gemiartroplastika	Qayta tiklab bo'lmaydigan bosh, tuberkullar va manjeta tiklanadigan bemor	Og'riqni kamaytirish, nekroz xavfini bartaraf etish	Natija tuberkullar bitishiga juda bog'liq
Reversiv artroplastika	Keksalarda murakkab 3–4 fragmentli, bosh-split, osteoporotik sinishlar	Tuberkul va manjetaga kamroq qaram, barqaror elevatsiya	Infeksiya, dislokatsiya, notching, implant uzoq muddatliliigi, reviziya murakkabligi

Jarrohlik natijasini belgilovchi texnik omillar. Anatomik repozitsiya bosh-diafiz burchagi, tuberkullar balandligi va rotatsiyasi hamda medial kortikal kontakti tiklashni anglatadi. Faqat old-orqa proyeksiyada qoniqarli ko'rinish yetarli emas; aksilyar va skapulyar proyeksiyalarda ham fragmentlar holati tekshirilishi kerak.

Plastina katta do'mboqcha yuqori chetidan yetarli distal va bicipital egatdan lateral joylashtirilishi zarur. Juda yuqori joylashuv subakromial impingement, juda past yoki noto'g'ri rotatsiya esa kalcar vintlarining optimal yo'nalishini yo'qotadi. Vintlar subxondral suyakdan xavfsiz masofada tugashi, operatsiya davomida yelka bo'g'imi turli holatlarda fluoroskopik nazorat qilinishi kerak.

Medial kalcar tayanchi tiklanmagan hollarda varus deformatsiyasi va konstruktsiya yetishmovchiligi xavfi ortadi. Kalcar vintlarini medial pastki kvadrantga yo'naltirish, medial korteksni anatomik birlashtirish yoki strut-graft bilan qo'llab-

quvvatlash tavsiya etiladi. Kalcar vintining optimal joylashuvi asoratlar soni va funksional natijalar bilan bog‘liq [16; 18].

Katta va kichik do‘mboqchalarni rotator manjeta orqali mustahkam choklar bilan plastinaga biriktirish mushak tortish kuchlarini neytrallaydi. Bu usul osteoporotik suyakda faqat vintga tushadigan yukni kamaytirib, tuberkullar migratsiyasini cheklaydi.

Yumshoq to‘qimalarni ehtiyotkor saqlash humeral bosh perfuziyasi uchun muhim. Fragmentlarni keng periostal ajratish, bicipital egat va medial yumshoq to‘qima sharnirini shikastlash avaskulyar nekroz xavfini oshirishi mumkin. Jarrohlik yondashuvi sinish turi va zarur vizualizatsiyaga mos tanlanadi.

Asoratlar profilaktikasi va reabilitatsiya. Vintlarning bo‘g‘im ichiga chiqishi dastlabki uzunlik xatosi yoki humeral boshning keyingi kollapsi natijasida yuzaga keladi. Profilaktika uchun qisqaroq diverging vintlar, barcha proyeksiyalarda intraoperatsion nazorat, medial tayanch va suyak sifatini hisobga olish talab etiladi.

Avaskulyar nekroz xavfi sinish morfologiyasi va qon ta‘minoti buzilishi bilan bog‘liq. Yuqori xavfli belgilar mavjudligi osteosintezni mutlaq rad etish uchun yagona asos emas, biroq bemor yoshi, suyak sifati, rekonstruksiya ehtimoli va endoprotezlashning afzalliklari bilan birgalikda baholanadi.

Infeksiya profilaktikasi antibiotikoprofilaktika, yumshoq to‘qimalarni ehtiyotkor tutish, operatsiya vaqtini oqilona qisqartirish va gematomani nazorat qilishni o‘z ichiga oladi. Ochiq sinishlarda bosqichli debridman, vaqtinchalik stabilizatsiya va keyingi rekonstruksiya talab qilinishi mumkin.

Reabilitatsiya sinish va fiksatsiya barqarorligiga mos individual reja asosida olib boriladi. Dastlab tirsak, bilak va panja harakatlari, keyin mayatnik mashqlari, passiv va yordamchi aktiv elevatsiya bosqichma-bosqich kiritiladi. Aktiv kuch mashqlari tuberkullar va sinish konsolidatsiyasi tasdiqlangach boshlanadi. Erta harakat va konstruksiyani himoya qilish o‘rtasidagi muvozanat asosiy tamoyil hisoblanadi [20].

Natijalarni baholashda rentgenologik konsolidatsiya bilan cheklanmasdan, VAS, Constant–Murley, DASH yoki QuickDASH, harakat amplitudasi, mushak kuchi, qayta operatsiya va kundalik yoki kasbiy faoliyatga qaytish ko‘rsatkichlari qo‘llanilishi kerak.

Amaliy ahamiyati. Yelka suyagi proksimal qismi sinishlarida diagnostika va davolashni takomillashtirish sinishni ko‘p omilli baholashga asoslanadi. Standart rentgenografiyani murakkab holatlarda KT va 3D rekonstruksiya bilan to‘ldirish, Neer hamda AO/OTA tasniflarini medial tayanch, tuberkullar, metafizar komminutsiya, boshning qon ta‘minoti va suyak sifati bilan birgalikda talqin qilish jarrohlik usulini oqilona tanlashga yordam beradi. Mazkur mezonlar osteosintezga mos bemorlarni ajratish, endoprotezlashga ko‘rsatmalarni aniqlashtirish, implant yetishmovchiligi va takror operatsiyalar xavfini kamaytirish uchun amaliy asos yaratadi.

Muhokama. Tahlil qilingan adabiyotlar proksimal humerus sinishlarida universal davolash usuli mavjud emasligini ko‘rsatadi. Konservativ davolash ko‘plab barqaror va ayrim siljigan sinishlarda qoniqarli natija berishi mumkin, jarrohlik esa anatomik va funksional tiklash ehtimoli yuqori, biroq texnik xatolar va biologik omillarga sezgir. Davolashning muvaffaqiyati implant nomidan ko‘ra bemor va sinish xususiyatlariga mos tanlov bilan ko‘proq bog‘liq.

Neer va AO/OTA tasniflari umumiy til yaratadi, lekin operatsiya rejasini to‘liq belgilamaydi. Medial tayanchning buzilishi, metafizar komminutsiya, tuberkullar siljishi, bosh-split komponent, humeral bosh perfuziyasi va suyak sifati kabi belgilar tasnif guruhidan tashqari qo‘shimcha qaror mezonlari sifatida qo‘llanilishi kerak.

Bloklovchi plastina yosh va faol bemorlarda rekonstruktiv imkoniyatlarni saqlaydi. Ammo osteoporotik suyak, medial defekt va varus konfiguratsiyada konstruksiya yetishmovchiligi yuqori. Shu sababli zamonaviy plastinali osteosintez plastinani o‘rnatish bilan cheklanmaydi; medial ustunni tiklash, kalcar vintlari, rotator

manjeta choklari va zarur hollarda augmentatsiyani o'z ichiga oluvchi kompleks biomekanik rekonstruksiya sifatida bajariladi.

Reversiv artroplastika keksalardagi murakkab sinishlarda barqaror natija beruvchi usulga aylangan. Biroq uni barcha uch va to'rt fragmentli sinishlar uchun avtomatik tanlash to'g'ri emas. Yosh, suyak zaxirasi, sinishning rekonstruksiya qilinishi, deltasimon mushak va axillar nerv holati, implantning uzoq muddatli oqibatlari individual baholanadi.

Kelgusi klinik tadqiqotlarda bemorlarni faqat sinish turi bo'yicha emas, medial tayanch, kalcar komminutsiyasi, suyak sifati, KT/3D morfologiyasi, tanlangan fiksatsiya usuli va rehabilitatsiya rejimi bo'yicha guruhlash maqsadga muvofiq. Natijalarni standart funksional shkalalar va kasbiy faoliyatga qaytish mezonlari bilan baholash turli usullarni xolis taqqoslash imkonini beradi.

Xulosa. Yelka suyagi proksimal qismi sinishlari turli yosh, suyak sifati va funksional ehtiyojga ega bemorlarda uchraydigan murakkab shikastlanishdir. Davolash taktikasini tanlash fragmentlar soni va siljish darajasi bilan cheklanmasdan, travma mexanizmi, medial tayanch, kalcar, tuberkullar, metafizar komminutsiya, humeral bosh qon ta'minoti, suyak sifati va bemorning funksional talabi asosida amalga oshirilishi kerak.

Standart rentgenografiya birlamchi tekshiruv hisoblanadi. Murakkab, ko'p fragmentli, artikulyar va sinish-chiqish holatlarida KT va 3D rekonstruksiya sinish morfologiyasini aniq baholash va operatsiyani rejalashtirish imkonini oshiradi.

Barqaror va kam siljigan sinishlarda konservativ davolash asosiy o'rin tutadi. Rekonstruksiya qilinadigan siljigan sinishlarda bloklovchi plastina, intramedullyar fiksatsiya yoki kam invaziv osteosintez tanlanadi. Keksalardagi qayta tiklab bo'lmaydigan murakkab sinishlarda reversiv endoprotezlash asosli variant hisoblanadi.

Jarrohlik natijasini yaxshilashda anatomik repozitsiya, medial ustunni tiklash, kalcar vintlarini to‘g‘ri joylashtirish, tuberkullarni choklar bilan mustahkamlash, yumshoq to‘qimalarni saqlash va bosqichli rehabilitatsiya hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ko‘p omilli diagnostik va biomekanik baholashga asoslangan individual yondashuv ikkilamchi siljish, varus kollapsi, vintlarning bo‘g‘im ichiga chiqishi, avaskulyar nekroz va takror operatsiyalar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pencil F.J., Varacallo M. Proximal Humerus Fracture. StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023.
2. Pandey R., Raval P., Manibanakar N., Nanjayan S., McDonald C., Singh H. Proximal humerus fractures: A review of current practice. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma*. 2023;42:102233.
3. Neer C.S. Displaced proximal humeral fractures. Part I. Classification and evaluation. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 1970;52-A:1077–1089.
4. Hertel R., Hempfing A., Stiehler M., Leunig M. Predictors of humeral head ischemia after intracapsular fracture of the proximal humerus. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*. 2004;13(4):427–433.
5. Rudran B., Little C., Wiik A., Logishetty K. Proximal humerus fractures: anatomy, diagnosis and management. *British Journal of Hospital Medicine*. 2022;83(11):1–10.
6. Younis Z., Hamid M.A., et al. Proximal Humerus Fractures: A Review of Anatomy, Classification, Management Strategies, and Complications. *Cureus*. 2024;16(11):e73194.
7. Laux C.J., Grubhofer F., Werner C.M.L., Simmen H.P., Osterhoff G. Current concepts in locking plate fixation of proximal humerus fractures. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2017;12:137.

8. Südkamp N., Bayer J., Hepp P., et al. Open reduction and internal fixation of proximal humeral fractures with use of the locking proximal humerus plate. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2009;91(6):1320–1328.
9. Brorson S., Rasmussen J.V., Frich L.H., Olsen B.S., Hróbjartsson A. Benefits and harms of locking plate osteosynthesis in intraarticular proximal humerus fractures: a systematic review. *Injury*. 2012;43(7):999–1005.
10. Yang Y., Liu Y., Li Z., et al. 3D printing-assisted surgery for proximal humerus fractures. *Injury*. 2018;49:128–135.
11. Liu J., et al. Morphology and novel classification of proximal humeral fractures based on fracture mapping. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 2024;12:1337064.
12. Doursounian L., et al. A prognostic classification of proximal humerus fractures based on preoperative three-dimensional computed tomography. *International Orthopaedics*. 2024.
13. Rangan A., Handoll H., Brealey S., et al. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. *JAMA*. 2015;313(10):1037–1047.
14. Beks R.B., Ochen Y., Frima H., et al. Operative versus nonoperative treatment of proximal humeral fractures: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*. 2018;27(8):1526–1534.
15. Gardner M.J., Weil Y., Barker J.U., Kelly B.T., Helfet D.L., Lorch D.G. The importance of medial support in locked plating of proximal humerus fractures. *Journal of Orthopaedic Trauma*. 2007;21(3):185–191.
16. Mehta S., Chin M., Sanville J., Namdari S., Hast M.W., Schmidt E.C. Calcar screw position in proximal humerus fracture fixation: don't miss high! *Injury*. 2018;49(3):624–629.

17. Omid R., Stone M.A., Zalavras C.G., Marecek G.S. Principles of locking plate fixation of proximal humerus fractures. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*. 2021;29(6):e276–e287.
18. Kimmeyer M., et al. Correct positioning of the calcar screw leads to superior results in proximal humerus fracture fixation. *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery*. 2023;143:6207–6217.
19. Fraser A.N., Bjørdal J., Wagle T.M., et al. Reverse shoulder arthroplasty is superior to plate fixation at 2 years for displaced proximal humeral fractures in elderly patients. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2020;102(6):477–485.
20. Budharaju A., et al. Rehabilitation protocols in proximal humerus fracture management: a systematic review. *Shoulder & Elbow*. 2024;16(4):449–458.
21. Shepherd J., et al. A systematic review of proximal humerus fractures and associated vascular injury. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*. 2025.
22. Li D.Y., et al. Cement-augmented locked plate fixation of proximal humerus fractures in elderly patients: a systematic review and meta-analysis. 2024.
23. Bosch T.P., et al. Reverse shoulder arthroplasty versus non-operative treatment for complex proximal humerus fractures in elderly patients: a systematic review and pooled analysis. 2024.
24. Савин Д.Д., Панков И.О., Голоденко А.И. Современные подходы к диагностике и лечению переломов проксимального отдела плечевой кости. *Травматология и ортопедия России*. 2021.
25. Юсупов С.Ю. Малоинвазивный остеосинтез переломов проксимального отдела плечевой кости: клиничко-функциональная оценка результатов. Ташкент; 2023.